

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕИНТЕГРАЦИИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В СССР В 1918-1991 ГОДАХ

Данильченко Сергей Леонидович¹

¹Доктор исторических наук, профессор, Севастопольский государственный университет, ул. Университетская, 33, Севастополь, Россия, E-mail: sldistorik@bk.ru

Аннотация

Воссоединение Крыма с Россией - это акт восстановления исторической справедливости, который подтвердил российскую цивилизационную принадлежность Крыма. Реинтеграционные процессы, обусловленные воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, многоаспектны. Ведущую роль играют геополитические последствия. Благодаря географическому положению Крымского полуострова Россия получила стратегический контроль над всем Азово-Черноморским регионом.

Ключевые слова: крымский полуостров, объединение, союз, страна, партия, история.

I. ВВЕДЕНИЕ

Реинтеграционные процессы являются следствием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, они многоаспектны и затрагивают все стороны жизни не только крымчан и севастопольцев, но и всей России. Ведущую роль играют, безусловно, геополитические последствия. Благодаря географическому положению Крымского полуострова Россия получила стратегический контроль над всем Азово-Черноморским регионом. Целью статьи является комплексный исторический анализ причин (как исторических условий, предпосылок) присоединения Крыма и Севастополя с Россией, сложившихся в советский период, а также трансформационный анализ реинтеграционных процессов как следствие нахождения Крыма и Севастополя в составе Советского государства.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С древнейших времен и до сегодняшнего дня Россия и Крымский полуостров имеют общую историю, отмеченную разного рода и разного уровня пересечениями. С 1783 года и вплоть до 1991 года Крымский полуостров являлся частью единого государства, именовавшегося сначала Российской империей, а затем Советским Союзом. Судьба Крыма складывалась трудно, впрочем, как судьбы многих территорий бывшего Советского Союза.

Проблема статуса Крыма и Севастополя возникла еще в 1954 году, когда Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР, а с развалом Советского Союза проблема Крыма и Севастополя возникла с новой силой.

Февральская и Октябрьская революции 1917 года внесли значительные изменения в политическую, экономическую и социальную жизнь полуострова. Завершилась эпоха царской России, и Крым, как и вся страна, вступил в новое историческое время. Советская власть на полуострове установилась в январе 1918 года. Однако из-за Гражданской войны и интервенции новая социалистическая республика прекратила своё существование. В мае 1919 года была образована Крымская республика в связи с освобождением полуострова от германских войск. После того как на полуострове окончательно установилась Советская власть в ноябре 1921 года была образована Крымская АССР в составе РСФСР декретом «Об образовании Автономной Крымской Советской Социалистической Республики как части РСФСР в границах Крымского полуострова».

Тема государственного строительства на территории Крыма и Севастополя в течение первого года после окончания Гражданской войны до сих пор мало изучена. Особенно это касается причин создания в 1921 году Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, в состав которой также вошел и Севастополь. Необходимо детально остановиться на той ситуации, которая сложилась в экономике, которая находилась в состоянии крайней разрухи. Она коснулась, прежде всего, денежного обращения, промышленности и транспорта. Экономическое положение Крыма до прихода советской власти характеризовалось развалом производства при расцвете торговли и посреднической спекуляции.

Крупная промышленность Крыма практически прекратила свое существование. Распад промышленности усугублялся разрухой на транспорте. Практически прекратил существование морской торговый флот. Крупные суда, за исключением явно непригодных к эксплуатации, были угнаны за границу при эвакуации врангелевских войск из Крыма. Не лучше было положение железнодорожного транспорта, грузооборот которого сократился в 10 раз, а пассажирские перевозки прекратились вовсе. И без того катастрофическое положение Крымской промышленности и всего населения Крыма усугублял топливный кризис, начавшийся в последние месяцы существования врангелевского режима. В наиболее благоприятном положении оказался Севастополь, в котором после эвакуации врангелевских войск остался месячный запас разных видов топлива и трехнедельный запас продовольствия.

Сельское хозяйство в целом к концу 1920 года пострадало меньше чем промышленность. Однако положение с продовольствием и сельскохозяйственным сырьем было крайне тяжелым. Кризис, прежде всего, проявлялся в сокращении посевных площадей. И если сокращение посевов зерновых к ноябрю 1920 года по сравнению с 1913-м было сравнительно незначительным, то площади и соответственно производство технических культур, виноградников и садов сократилось катастрофически.

Развал экономики непосредственно влиял на социально-политическую обстановку в Крыму. Среди населения распространялись, с одной стороны, апатия, пассивность, неверие в возможность властей что-либо изменить в лучшую сторону, и одновременно с этим шел быстрый рост общеуголовной и политической преступности, как в городах, так и в сельской местности. Общественно-политическую обстановку в Крыму осложняла его тогдашняя национально-религиозная пестрота, когда на ограниченной территории проживало 59 национальных общин.

Итак, к концу 1920 года экономическая и социально-политическая обстановка в Крыму представляла запутанный тугой узел проблем, разрубить который можно было только путем проведения в жизнь системы чрезвычайных и энергичных мер с помощью соответствующих жестко централизованных организационных структур.

Первыми шагами властей в экономической сфере стал учет доставшегося имущества и последующая его национализация. В течение ноября-декабря 1920 года были учтены и национализированы все отрасли производств, транспорт и торговля. Большая часть национализированных предприятий представляли из себя малые полукустарные предприятия полиграфической, легкой, пищевой промышленности и производства стройматериалов [1].

Восстановление промышленности в 1921 году происходило очень непросто. На это влияли не только объективные факторы промышленной разрухи, доставшиеся в наследство новой власти от прежних режимов, периода Гражданской войны, но и целый ряд собственных ошибок. Большая часть необходимого для промышленности сырья, материалов и оборудования была вывезена из Крыма на восстановление Донбасса.

Другой причиной, затруднявшей восстановление промышленного производства, являлся недостаток его финансирования. Более успешно проходило восстановление промышленности в Севастополе. Большим напряжением сил удалось возобновить работу основного промышленного предприятия города - Севастопольского морского завода. Была восстановлена также работа всех средних предприятий, причем производительность полиграфической промышленности превысила довоенный уровень.

Восстановление промышленности было невозможным без преодоления топливного кризиса. Ограниченность топливных ресурсов Крыма не давало ему возможности преодолеть топливный кризис самостоятельно, поэтому основная возможность в преодолении топливного кризиса в Крыму зависела от централизованных поставок. По мере восстановления угольных шахт Донбасса в течение 1921 года и увеличении количества поставляемого оттуда в Крым угля, топливный кризис к осени 1921 года был в основном преодолен.

Особенностью деятельности большевистской власти в области экономики в марте-октябре 1921 года и местных ревкомов в марте-августе 1921 года стало то, что этот период их деятельности совпал с переходом от политики «военного коммунизма» к «новой экономической политике», что заставило их в короткие сроки коренным образом менять свою социальную и экономическую политику. Осуществление новой экономической политики на территории Крыма и в Севастополе создавало предпосылки для существенного улучшения положения населения, однако засуха 1921 года и последовавший за ней голод, практически свел к нулю все наметившиеся положительные сдвиги. В той обстановке, в которой тогда оказался Крым, единственной формой правления могла быть только жесткая централизованная сверху до низу властная структура с жесткой внутренней дисциплиной, сосредоточением управления в одних руках. Был заложен фундамент для восстановления и дальнейшего развития экономики, восстановлено нормальное функционирование железнодорожного и морского транспорта, упорядочена финансовая система. Проведена земельная реформа, покончившая со всеми остатками феодализма в крымской деревне, особенно среди крымских татар. Началось осуществление новой экономической политики, превращение Крыма сначала во Всероссийскую, а затем и во Всесоюзную здравницу. Сразу после установления Советской власти в Крыму вопрос о государственности Крыма не возникал. Для крымского руководства было само собой разумеющимся, что Крым является одной из губерний РСФСР. Однако по мере того, как статус Крыма становился одним из факторов внешней политики РСФСР, центральные власти поспешили проинформировать своих крымских коллег о том, каким видится центру будущий статус Крыма. В январе 1921 года было принято решение о выделении Крымского полуострова в Крымскую Автономную Республику.

Крымские власти не выразили большого восторга по поводу предлагаемого центром повышения статуса Крыма до уровня республики и приняли решение признать наиболее желательным подчинить Крым непосредственно Москве на положении автономной единицы, присвоив ей название «Крымская автономная область» [2]. 7 ноября 1921 года в Симферополе на Первом Всекрымском Учредительном съезде Советов было утверждено «Положение о Крымской АССР» и Конституция, провозглашен Крым Автономной Социалистической Республикой. Так завершилось формирование органов государственной власти Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, образованной в составе РСФСР.

Оценивая реинтеграционное значение вышеописанных процессов можно отметить, что были заложены те основы дальнейшего социально-экономического развития Крыма, которые определяли его будущее на протяжении следующих двадцати лет, вплоть до начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.

Трагические страницы в историю полуострова, как и всей страны, вписала Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Лидеры нацистской Германии хотели выселить население Крыма и заселить полуостров немцами. В июле 1942 года был захвачен Севастополь, и весь полуостров оказался оккупирован фашистами. Нацистская верхушка начала проводить на полуострове политику «разделяй и властвуй», которая выражалась в создании крымско-татарских отрядов для борьбы с партизанами. В постсоветскую эпоху было принято осуждать советское руководство за столь суровое решение, эту проблему необходимо рассматривать исходя из событий, которые уже произошли к тому времени, а также происходящих на театре военных действий. Эти вопросы в полном объеме отражены в отечественной историографии.

Особый исследовательский интерес вызывает восстановление экономики Крыма и Севастополя после их освобождения от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. История послевоенного Крыма и Севастополя - это, по сути, отражение всей системы общественно-политической жизни в СССР. Но в тоже время прошлое этого уникального во всех отношениях полуострова заключало в себе целый ряд особенностей, в силу которых их облик стал иметь мало общего с довоенным.

За время Великой Отечественной войны были полностью разрушены города Севастополь и Керчь, 127 сельских населенных пунктов, свыше 300 промышленных предприятий, 17 570 зданий хозяйственного назначения, более 37 тыс. жилых зданий, 15 музеев, 590 театров и клубов, 315 детских учреждений, 393 больницы и амбулатории, 15 зданий религиозного культа. Народному хозяйству полуострова был нанесен урон на 20 млрд. рублей. В июне 1945 года «Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июня 1945 года» Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР. Это преобразование было связано с послевоенной акцией в отношении татарского населения Крыма. Решение объяснялось отсутствием противодействия представителями отдельных народов оккупационным силам нацистов и их помощникам.

Конечно, событием, которое направило социально-экономическую историю полуострова в совершенно иное русло, является передача Крыма в состав УССР 19 февраля 1954 года. В современной историографии бытуют различные мнения - от подарка Н.С. Хрущева украинской партийной элите до реальной экономической целесообразности. Однако можно доподлинно обозначить момент, когда же Хрущев впервые над этим вопросом задумался.

Речь идет об его известном рабочем визите в Крым осенью 1953 года. Тогда он воочию увидел результаты первого этапа организованного переселения на полуостров людей из преимущественно различных регионов РСФСР. Откровенные признания переселенцев, что они не могут вести здесь хозяйство настолько поразили Хрущева, что он в этот же день отправился в Киев. И, как показало время, процесс был запущен именно тогда. Хрущев был уверен, что возродить экономику и хозяйство Крымского полуострова удастся благодаря заселению региона работоспособными колхозниками из областей УССР, в которых наблюдался относительный избыток рабочей силы.

Так 1954 год стал не только переломом в административном, но и в демографическом отношении. Реализация переселенческой программы на территории Крыма в 1944-1976 гг. в значительной мере изменила этносоциальную палитру полуострова. Практика плановой регуляции демографического процесса со стороны советского государства кардинально поменяла и ход истории Крыма, и судьбы сотен тысяч отдельных людей. Переселенцы с различных областей Советского Союза, прибывшие на Крымский полуостров с середины XX века, сформировали этнический облик края. Регион стал переселенческим, с абсолютным преобладанием славянского населения.

Важно остановиться на статусе Севастополя до 1954 года.

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 22 октября 1921 года была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (КАССР). В неё вошли Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Севастопольский, Феодосийский и Ялтинский округа. Согласно конституции КАССР от 1937 года, статья 14, Севастополь напрямую подчинялся высшим органам власти КАССР.

После упразднения КАССР в июне 1945 года, её преобразовали в Крымскую область, Севастополь вошел в её состав.

25 июня 1946 года был издан Закон РСФСР «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область». После этого в статью 14 конституцию РСФСР внесли изменения - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика состоит из автономных советских социалистических республик: Татарской, Башкирской, Бурят-Монгольской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской. То есть, Севастополь в составе Крымской области перешел в состав РСФСР.

Каким был статус Севастополя с 1948 по 1954 год?

Постановлением Совета Министров СССР от 25 октября 1948 года «О мероприятиях по ускорению восстановления Севастополя» Севастополь выделяется в город республиканского подчинения. Постановление Совета Министров РСФСР от 29.10.1948 № 1082 обязывает Министерство финансов РСФСР и Крымский облисполком выделить бюджет города Севастополя из бюджета Крымской области на 1948 год, а также обязывает Госплан РСФСР, Министерство финансов РСФСР, министерства и ведомства РСФСР в дальнейшем выделять город Севастополь в государственном плане и бюджете отдельной строкой.

Через год, 29 октября 1949 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу выделен статус самостоятельный статус с особым бюджетом, и он отнесен к городам республиканского подчинения. Однако, в конституции за 1937 год, действующей в то время на территории Крыма, нет статуса «города республиканского подчинения», есть только «организации республиканского подчинения». Но указы говорят о том, что Севастополь - это отдельный город республиканского подчинения с отдельным бюджетом.

В то время в конституции РСФСР также не было списка городов республиканского подчинения, такой статус им придавали указы - Москве от 16 июня 1931 года, Ленинграду от 3 декабря 1931 года. Помимо них, статусы городов республиканского подчинения получили Свердловск, Челябинск, Молотов, Новосибирск, Саратов, Куйбышев, Горький, Сталинград, Ростов на Дону, Омск и Сочи. Севастополь получил статус в 1948 году. Значит, Севастополь наравне с другими городами подчинялся непосредственно РСФСР. 3 июня 1958 года указом все города, за исключением Москвы, Ленинграда и Севастополя, были переведены в областное управление.

Что произошло со статусом Севастополя после 1954 года?

5 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал постановление «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». А 26 апреля того же года Верховный Совет СССР издал закон «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Начинается ряд противоречий.

Севастополь стал городом республиканского подчинения наравне с Москвой и Ленинградом согласно указу. Мнения о том, правомерно ли город отошел к УССР вместе с Крымской областью разделились. Одни исследователи, ссылаясь на строчку из указа: «Выделить город Севастополь в самостоятельный административно-хозяйственный центр», полагают, что это вывело Севастополь из подчинения Крымской области. Упоминания Севастополя в законе «О передаче Крымской области» нет. То есть, это подтверждает статус отдельного «региона» на территории Крыма. Поэтому для передачи его УССР следовало издать отдельный указ. Другие исследователи полагают обратное - указ лишь затрагивал финансирование, а не юридические вопросы и вопросы деления.

В конституциях СССР и РСФСР не было упоминаний «городов республиканского подчинения», упоминания были в других документах. В постановлении № 682 от 23 сентября 1944 года «О порядке расходования резервного фонда Совета Народных Комиссаров РСФСР» - Народные Комиссариаты и ведомства РСФСР, облисполкомы, крайисполкомы, Совнаркомы автономных республик и горисполкомы городов республиканского подчинения могут испрашивать сверхсметные кредиты.

Постановление № 389 от 22 мая 1947 «Об охране памятников архитектуры» возлагает на Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР, областные, краевые исполкомы, горисполкомы городов республиканского (РСФСР) подчинения.

Постановление № 59 от 3 февраля 1948 устанавливает, что технические проекты инженерной подготовки территорий городов и рабочих поселков рассматриваются и утверждаются по сверхлимитным объектам Министерством коммунального хозяйства РСФСР, а по ниже лимитным объектам соответствующими краевыми, областными и городскими управлениями. Это дает возможность полагать то, что Севастополь был отдельным регионом на территории Крыма, так как он подчинялся не Крымской области, а РСФСР. В административно-территориальном делении РСФСР с 1961 по 1991 год, Севастополя как города республиканского подчинения нет, там есть только Москва и Ленинград. В тоже время, в административном делении УССР на 1 апреля 1963 года Севастополь, наряду с Киевом, указан как город республиканского подчинения. В конституции УССР, глава 8 за 1978 Севастополь указан как город республиканского подчинения в составе УССР, в конституции РСФСР, статья 71 за 1978 год - только Москва и Ленинград.

В справочнике СССР на 1 января 1980, изданном президиумом Верховного Совета СССР, Севастополь указан как находящийся в составе УССР как город республиканского подчинения, как и Киев. В этом же справочнике Севастополь указан как город республиканского подчинения.

Перепись населения за 1959 год тоже относит Севастополь к УССР. В последующие года - 1970, 1979, 1989, Севастополь также указан как находящийся в составе УССР.

Что же произошло со статусом Севастополя при развале СССР?

16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял декларацию о суверенитете УССР. А 20 января 1991 года был проведен общекрымский референдум, по результатам которого 93% высказались за восстановление Крымской Республики в составе УССР. В Севастополе 97% проголосовали за «статус Севастополя - главной базы Черноморского флота, города союзно-республиканского подчинения».

12 февраля Верховный Совет УССР принял закон о восстановлении республики в границах Крымской области. В Крымской конституции действовавшей с 6 мая 1992 года по 1995 год Севастополь определялся как неотъемлемая часть Крыма. 17 марта 1995 года конституция Крыма была отменена Верховной Радой Украины. В принятой 1 ноября новой конституции Крыма Севастополь снова определили как неотъемлемую часть Крыма. Причем территорией Республики Крым объявлялась вся территория Крымского полуострова в границах, определяемых с севера административными границами Херсонской области.

В конституции Украины от 28 июня 1996 года Севастополь упоминается как город, имеющий специальный статус, как и Киев. То есть, выходит так, что при развале СССР Севастополь был «узаконен» в рамках Крымской Республики, входящей в состав УССР и провозгласившей независимость 24 августа 1991 года. Два последующих договора - «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной» и «Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе», по сути, узаконивали то, что Севастополь относится территориально к Крымской Республике, находящейся в составе Украины.

Таким образом, ситуация с передачей Севастополя вместе с Крымской областью очень сложная и, по сути, уникальная. Вопросов к тому как передавалось - много. Как и споров о том, кто прав: исследователи с позицией, что согласно правовым актам 1954 года, в состав УССР передавалась Крымская область. Из подчинения которой был выведен Севастополь. Поэтому передача его без отдельного закона о его статусе была проведена с нарушениями. И то, что вопросами передачи, то есть, изменения границ РСФСР занимался президиум Верховного Совета РСФСР, хотя этим правом наделен Верховный Совет. Поэтому решение должно считаться нелегитимным. Как известно, экономическая безопасность любого государства зависит от многочисленных факторов. Это и уровень развития экономики, социальной сферы и даже уровень производительности труда. Когда Крым был в составе Советского Союза, основой его экономики был агропромышленный комплекс и обслуживание Черноморского флота. Тогда туристическая сфера не играла его основную экономическую роль.

Крым был крупной военно-морской базой, которая оказывала большое влияние как на Ближний Восток, так и на Средиземноморье. В Крыму находились предприятия военного судостроения и приборостроения, которые и составляли основу его промышленности. Находились в Крыму и предприятия пищевой промышленности. На них перерабатывались фрукты, овощи, рыба [3].

Изучение материалов российских архивов по вопросам развития экономики Крыма в дореволюционной, советской и современной России позволило провести анализ демографической ситуации в Крыму в динамике. По состоянию на конец 1973 г. население Крымской области составляло 1 982,1 тыс. чел., из них – 1 298,4 тыс. чел. – городское население [4]. Для сопоставимости данных отметим, что в 1913 г. все население полуострова составляло 720 тыс. чел., из них – городское население насчитывало 312 тыс. чел. [5, с. 4].

Следует отметить значительные изменения, произошедшие в структуре занятости населения Крыма за период 1913–1973 гг. Основным источником существования для жителей Тавриды накануне Первой мировой войны являлось сельское хозяйство. Ведущей сферой народного труда являлось земледелие, в частности хлебопашество. Второстепенную роль хлебопашество занимало в горной части крымских уездов, крымской долины и Южного Берега Крымского полуострова, где производство зерновых в силу естественных и экономических условий уступало место виноградарству, табаководству и садоводству.

Таким образом, если в дореволюционном Крыму более половины всех занятых приходилось на сферу сельского хозяйства, то уже к началу 1973 года мы наблюдаем опережение роста занятости населения в промышленности, по сравнению с сельским хозяйством.

Анализируя экономическую и социокультурную динамику развития послевоенного Крыма следует отметить, что в основу проведенных реформ заложены принципы перспективного социально-ориентированного планирования, что и явилось одним из важнейших условий современной реинтеграции Крымского полуострова в Российскую Федерацию. Отдельно надо сказать о Севастополе. Он как бы сохранял свою обособленность от Крыма, хотя и был географической частью полуострова. Севастополь мог существовать самостоятельно. Он был базой флота на Черном море; стал военным, научным и промышленным центром; обеспечивал военно - промышленный комплекс, строительство и ремонт кораблей. На севастопольских предприятиях разрабатывалось и производилось различное вооружение, электроника. Большое внимание уделялось изучению геологии и морской биологии, исследованию в области радиотехники и т. д.

А сельское хозяйство и пищевая промышленность обеспечивали город необходимым продовольствием.

Севастополь всегда занимал и занимает особое место в истории нашей страны. С момента своего основания, город неоднократно попадал в центр миграционных потоков, имевших различную природу и интенсивность, но почти всегда оказывавших заметное влияние на социальные, политические, культурные процессы, происходившие не только в самом Севастополе, но и на крымском полуострове в целом.

Высшее руководство страны отводило Севастополю в послевоенном развитии СССР очень важную роль - роль главной базы Черноморского флота. Не случайно Севастополь был включен в список тех городов Советского Союза, которые должны были быть восстановлены в первую очередь. Темпы восстановления, достигнутые в 1945-1947 годах, категорически не устраивали И.В. Сталина.

25 октября 1948 г. Совет министров СССР принял постановление «О мероприятиях по ускорению восстановления Севастополя», в котором отмечалось, что для восстановления Севастополя в 1949-1952 гг. необходимо выделить 1523 млн руб., в том числе на восстановление города (жилого фонда, культурных учреждений, объектов здравоохранения и коммунального хозяйства) - 414 млн рублей; на восстановление военно-морской базы 700 млн рублей, в том числе на строительство жилых домов, казарм, служебных и культурно-бытовых учреждений - 200 млн рублей; на восстановление промышленных предприятий и транспорта 409 млн рублей» [6].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Севастополь воссоздавался как город, удачно сочетающий лучшие градостроительные традиции прошлого и достижения современности. Такая стратегия восстановления требовала создания эффективных механизмов адаптации различных групп населения города, в первую очередь, приехавших в Севастополь в послевоенные годы, к его особому образу жизни (где ключевую роль играли институты военно-морского флота), к его особым культурно-историческим традициям, которые должны были быть сопряжены с новыми политическими и социально-экономическими реалиями послевоенного СССР [7, с.68]. К 1954-1955 годам процесс восстановления Севастополя достиг очень важного рубежа. Центр города, основные портовые сооружения и первые жилые кварталы были восстановлены. Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию героической обороны города, завершили процесс формирования основ нового послевоенного культурно-исторического городского пространства. Своеобразным символом завершения этого процесса стало открытие восстановленной Панорамы «Оборона Севастополя». Образ Севастополя сформировался в 1960-80-е гг. Это был образ города-героя. Основное внимание привлекалось к памятникам, связанным с обороной Севастополя в 1854-1855 гг. и Великой Отечественной войной.

Таким образом, политическое развитие, экономика, культурная жизнь Крыма и Севастополя советского периода, проводимая в отношении полуострова в 1918-1991 годах определили современные реинтеграционные процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данильченко С.Л. Польское историческое сознание о России, Крыме и Севастополе. История и обществознание для школьников. 2023. Номер 4. С. 27-32.

Fomin G.N. Scientific fundamentals and ways of realization of the general scheme of population distribution in the USSR. Geoforum. 1976. Vol. 7. Number 4. Pp. 259-269.

Бенесонь М.Е. Экономические очерки Крыма. Симферополь: Южное кооперативное издательство, 1919. 68 с.

Данильченко С.Л. Крымский полуостров в 1918-1991 годах: исторические предпосылки реинтеграции Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию/ Научный альманах. 2023. Номер 10-3. С. 64-95.

Сибиряков И. В. Выжившие образы прошлого: судьба дореволюционных памятников в советском Севастополе. Вестник Омского университета. Сер. Исторические науки. 2016. Номер 4. С. 63-72.

Shaw D.J.B. Urbanism and economic development in a pre-industrial context: the case of southern Russia. Journal of Historical Geography. 1977. Vol. 3. Number 2. Pp. 107-122.

Fomin G.N. Scientific fundamentals and ways of realization of the general scheme of population distribution in the USSR. Geoforum. 1976. Vol. 7. Number 4. Pp. 259-269.

Усов С.А. Историко-экономические очерки Крыма. Симферополь: Южное кооперативное издательство, 1925. 292 с.

On coalition government. Selected Works of Mao Tse-Tung. Foreign Languages Press. 1965. Pp. 205-270.

Abouchar A. Spatial Efficiency. Economic Evaluation of Soviet Socialism. Pergamon Policy Studies. 1979. Pp. 49-69.

Пащенко В.Н., Пащенко Е.В. Крым в 1965–1991 гг.: взлет и падение. Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. 607 с.

Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1951. 230 с.

Близнюк А. М. На бастионах Севастополя. Минск: Польша, 1985. 110 с.

Артюхов В. М. Лицом к морю. Возрождение Севастополя: сборник. Симферополь: Таврия, 1982. С. 41-56.

Сарина А. А. На завтра после освобождения. Возрождение Севастополя: сборник. Симферополь: Таврия, 1982. С. 5-21.

Болгари П. Город подвигов и славы. Симферополь: 1958. 35 с.

Ребров Е. А. Добрый след на земле. Возрождение Севастополя: сборник. Симферополь: Таврия, 1982. С. 116-125.

Пшенина Л.А. Встающий из руин. Послевоенный Севастополь. Севастополь: Арт. Принт, 2007. 92 с.

Красный Крым. 8 декабря. 1920.

Красный Крым. 29 апреля. 1921.

HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE REINTEGRATION OF THE CRIMEAN PENINSULA INTO THE USSR IN 1918-1991

Danilchenko, Sergey Leonidovich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: sldistorik@bk.ru

Abstract

The reunification of Crimea with Russia is an act of restoration of historical justice, which confirmed the Russian civilizational belonging of Crimea. Reintegration processes resulting from the reunification of Crimea and Sevastopol with Russia are multidimensional. The leading role is played by geopolitical consequences. Due to the geographical position of the Crimean peninsula Russia gained strategic control over the entire Azov-Black Sea region.

Keywords: crimean peninsula, unification, union, country, party, history.

REFERENCES LIST

Abouchar A. Spatial Efficiency. Economic Evaluation of Soviet Socialism. Pergamon Policy Studies. 1979. Pp. 49-69.

Artyuhov V. M. Licom k moryu. Vozrozhdenie Sevastopolya: sbornik. Simferopol': Tavriya, 1982. S. 41-56.

Beneson" M.E. Ekonomicheskie ocherki Kryma. Simferopol': YUzhnoe kooperativnoe izdatel'stvo, 1919. 68 s.

Bliznyuk A. M. Na bastionah Sevastopolya. Minsk: Polymya, 1985. 110 s.

Bolgari P. Gorod podvigov i slavy. Simferopol': 1958. 35 s.

Danil'chenko S.L. Krymskij poluostrov v 1918-1991 godah: istoricheskie predposylki reintegracii Kryma i Sevastopolya v Rossijskuyu Federaciyu/ Nauchnyj al'manah. 2023. Nomer 10-3. S. 64-95.

Danil'chenko S.L. Pol'skoe istoricheskoe soznanie o Rossii, Kryme i Sevastopole. Istoriya i obshchestvoznaniye dlya shkol'nikov. 2023. Nomer 4. S. 27-32.

Fomin G.N. Scientific fundamentals and ways of realization of the general scheme of population distribution in the USSR. Geoforum. 1976. Vol. 7. Number 4. Pp. 259-269.

Fomin G.N. Scientific fundamentals and ways of realization of the general scheme of population distribution in the USSR. Geoforum. 1976. Vol. 7. Number 4. Pp. 259-269.

Krasnyj Krym. 29 aprelya. 1921.

Krasnyj Krym. 8 dekabrya. 1920.

Nadinskij P.N. Ocherki po istorii Kryma. Simferopol': Krymizdat, 1951. 230 s.

On coalition government. Selected Works of Mao Tse-Tung. Foreign Languages Press. 1965. Pp. 205-270.

Pashchenya V.N., Pashchenya E.V. Krym v 1965–1991 gg.: vzlet i padenie. Simferopol': DIAJPI, 2015. 607 s.

Pshenina L.A. Vstayushchij iz ruin. Poslevoennyj Sevastopol'. Sevastopol': Art. Print, 2007. 92 s.

Rebrov E. A. Dobryj sled na zemle. Vozrozhdenie Sevastopolya: sbornik. Simferopol': Tavriya, 1982. S. 116-125.

Sarina A. A. Na zavtra posle osvobozhdeniya. Vozrozhdenie Sevastopolya: sbornik. Simferopol': Tavriya, 1982. S. 5-21.

Shaw D.J.B. Urbanism and economic development in a pre-industrial context: the case of southern Russia. Journal of Historical Geography. 1977. Vol. 3. Number 2. Pp. 107-122.

Sibiriyakov I. V. Vyzhivshie obrazy proshlogo: sud'ba dorevolyucionnyh pamyatnikov v sovetskom Sevastopole. Vestnik Omskogo universiteta. Ser. Istoricheskie nauki. 2016. Nomer 4. S. 63-72.

Usov S.A. Istoriko-ekonomicheskie ocherki Kryma. Simferopol': YUzhnoe kooperativnoe izdatel'stvo, 1925. 292 s.